

Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeyinin İncelenmesi

Examination Of Teachers' Organizational Commitment Level

Abdülkerim GEZİCİ

E-mail: agezici65@hotmail.com

*Çamlıca Şehit Onur Ensar Ayanoğlu
İlkokulu, Üsküdar, İSTANBUL*

ORCID: 0000-0002-3275-3600

Fatma KARTAY GEZİCİ

E-mail: fatmakartaygezici@hotmail.com

*Üsküdar Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi, Üsküdar, İSTANBUL*

ORCID: 0000-0003-0348-1789

DOI: 10.5281/zenodo.18236753

ÖZET

Bu araştırmanın amacı öğretmenlerin örgütsel bağlılık algılarının incelenmesidir. Buna istinaden örgütsel bağlılık ile alakalı literatür araştırması yapılmış ve ardından İstanbul İli Üsküdar İlçesinde resmi anaokulu, ilkokul, ortaokul, imam hatip ortaokulu, fen ve Anadolu lisesi, mesleki eğitim liseleri, yaygın eğitim merkezlerinde görev yapan yönetici ve öğretmenlerin katıldığı bir veri analizi süreci yürütülmüştür. Araştırmada öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeylerinin incelenmesine yönelik genel tarama modeli kullanılmıştır. Bu araştırma 2021-2022 eğitim-öğretim yılında İstanbul İli Üsküdar İlçesinde görev yapmakta olan kolay ulaşılabilir random olarak seçilen 459 öğretmenin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma katılanların verdiği cevaplara istinaden duygusal bağlılık puan ortalaması 26, 83, devam bağlılığı puan ortalaması 25, 17, normatif bağlılık puan ortalaması 23, 03, örgütsel bağlılık puan ortalaması 75, 03 olarak elde edilmiştir. Örgütsel bağlılık ve alt boyutlarının hizmet yılı, cinsiyet, şu an görevli olduğu okuldaki hizmet yılı, yaş, hizmet verdiği branş ve medeni durum değişkeni ile ilişkilendirilmesinde anlamlı farklılıklar göstermediği tespit edilmiştir. Örgütsel bağlılık ve alt boyutlarının idari görev değişkeni ile ilişkilendirilmesi sonucunda idari görevi olmayanların devam bağımlılığı puanının müdür yardımcısı olanlara nazaran daha yüksek olduğu, görev yaptığı okul türü değişkeni ile ilişkilendirilmesi sonucunda okul öncesinde görev yapanların normatif bağlılık, devam bağlılığı ve örgütsel bağlılık puanlarının ortaokulda görev yapanlara nazaran daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Örgüt, Örgütsel Bağlılık, Öğretmen, Okul.

Gönderim Tarihi: 02.01.2026

Kabul Tarihi: 06.01.2026

Elektronik Yayın Tarihi: 14.01.2026

ABSTRACT

The aim of this study is to examine the perceptions of teachers' organizational commitment. Based on this, a literature search on organizational commitment was made, and then a data analysis process was carried out with the participation of administrators and teachers working in official kindergarten, primary school, secondary school, imam hatip secondary school, science and Anatolian high school, vocational education high schools, non-formal education centers in Üsküdar District of Istanbul. In the study, a general survey model was used to examine the organizational commitment levels of teachers. This research was carried out with the participation of 459 randomly selected teachers who are working in Üsküdar District of Istanbul Province in the 2021-2022 academic year. Based on the answers given by the participants of the research, the mean score of emotional commitment was 26.83, the mean of continuance commitment was 25.17, the mean of normative commitment was 23.03, and the mean of organizational commitment was 75.03. It was determined that organizational commitment and its sub-dimensions did not show significant differences in associating them with years of service, gender, years of service at the school where they are currently assigned, age, branch of service and marital status. As a result of associating organizational commitment and its sub-dimensions with the variable of administrative duty, it has been determined that the continuation addiction score of those who do not have an administrative duty is higher than those who are assistant principals. In addition, as a result of associating it with the type of school variable, it has been determined that the normative commitment, continuance commitment and organizational commitment scores of those who work in pre-school are higher than those who work in secondary school.

Keywords: Organization, Organizational Commitment, Teacher, School.

Submitted Date: 02.01.2026

Acceptance Date: 06.01.2026

Electronic Issue Date: 14.01.2026

1. GİRİŞ

İnsanlar ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile toplumlaşmaya başlamış ve bu birleşme örgütlenme kavramını ortaya çıkartmıştır. Zamanla örgütler, çeşitli görev ve amaç misyonları edinmeye başlamışlardır. Bu sebeple örgütlenme veya örgüt kavramlarının insanlığın ilk zamanlarından kavramlaşmaya başladığını söyleyebiliriz.

Eğitim, bir topluluğun en temel ihtiyaçlarından birisidir. Eğitim kavramının hizmet ile ilişkilendirildiği kurumlar ise okullardır. Öğretmen de bu kurumların en önemli öğelerinden birisidir. Nihai amacın, topluma yararlı, yetkin ve bilgili bireyler yetiştirilmesi olan okulların daha verimli çalışması için, okul içerisindeki tüm üyelerin görevlerini maksimum verimlilikte yapma isteğinde olması gerekmektedir. Bunun da örgütsel bağlılık algısının tam olarak oturduğu örgütlerde gerçekleşebildiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Örgüte karşı bağlılık duygusu, kişinin örgüte giriş yapmadan öncesinde oluşan ve sonrasında oluşan ailevi ve geleneksel sosyalleşme durumunda etkilenmiş olabilmektedir (San ve Yalçın, 2017). Örgütsel bağlılık algısı yüksek olan bireyler sadakat ve sorumluluk duygusu daha yüksek, üretken ve daha uyumlu bireylerdir. Buda örgütün daha az maliyetle daha verimli sonuçlar elde etmesini sağlamaktadır. Yapılmış olan açıklamalar göz önüne alındığında, örgütsel bağlılığın örgütlerin başarı elde etmelerinde büyük bir payı bulunduğu sonucu çıkarılabilir (Gül ve arkadaşları, 2008).

Bu araştırma ile öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin örgütsel bağlılık düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada eğitim örgütlerinde örgütsel bağlılığa etki edebilecek değişkenlerin belirlenmesine çalışılmıştır. Bu araştırma ile Türkiye’de konu ile alakalı daha önce yapılmış olan araştırmalara literatür katkısı sağlayacağı düşünülmektedir. Aynı zamanda ilerleyen zamanlarda konu ile alakalı yapılacak araştırmalara kaynak oluşturacak nitelikte olacaktır. Elde edilen veriler ışığında hizmet içi eğitim çalışmalarının düzenlenmesinde veri desteği sağlayacaktır.

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE

2.1. Örgütsel Bağlılık

Örgütsel bağlılık hakkında yapılmış olan ilk çalışmalar 20. Yüzyılın ortalarında başlamış bulunmaktadır. Örgütün alt çalışanlarının örgüte olan bağlılık seviyesini konu alan açıklamalar aynı dönemde yapılmaya başlanmıştır. Sonraki süreçlerde de çalışanların ceza alması ya da ödül alması söz konusu olmadan, yalnızca belirlenen bir eylemden ötürü bağlılığı ve de bağlılığın neticesinde örgütçe gerçekleştirilmiş olan beğenme ve beğenmeyi devam ettirecek duruma getirmiş olacak arzusunun, çalışanın örgütü ile bilinir olmasını, örgütten kopmayarak ve içinde bulunduğu örgüte bağlı olduğunu belli etme şeklinde açıklamıştır (Wayne ve arkadaşları, 2006).

Örgütlerin belirlemiş oldukları amaçlara ulaşmalarında, başarı elde etmelerinde ve mevcudiyetlerini sürdürebilmelerinde çalışanların iş performanslarının önemi büyüktür. Çalışan performansı daha çok çalışanın örgüte dair davranış ve düşüncelerini kapsamaktadır. Bu noktada örgütsel bağlılık teriminin gerekli durumda olması ve önemli olduğu görülmektedir. Bu kavram ile alakalı birçok araştırma oluşturulmuş ve mühim neticeler elde edilmiştir (Avcı, 2017). Bu terim için, çoğunlukla bilinmiş olan örgüt ile işgöreni ilişkisinde direkt şekilde kurulmuş olan bağ açıklamalarının dışında değişik

açıklamalar da oluşturulmuştur. Bu açıklamalardan belli bir bölümü aşağıdaki bölümde açıklanmıştır (Gül, 2002).

1974 yılında Buchanan örgütsel bağlılığı, örgütlerin hedeflerine, tutumlarına ve kişilerin hedefine dönük biçimdeki payı, yalnızca araca dönük olan tutumlarının haricinde, kendi mevcudiyet halinden çok duygusal biçimde yakın bulunması durumu şeklinde açıklarken, 1971 yılında Sheldon, bireyin içinde bulunduğu örgüte yönelme durumu, 1977 yılında Salancik, bireyin görüşü ve de bu görüşlerinin sebep olduğu eylemlerinden yükümlü olma hali, 1970 yılında Hall ve arkadaşları de örgütle iş görenin amaçları süreç içerisinde birbirine geçmiş olarak bütün durumuna gelmiş olması halidir şeklinde açıklamıştır.

1991 yılında Meyer ve Allen iş görenlerin örgütü bırakma düşüncesini belirlemiş olan, örgütleriyle aralarındaki etkileşimin halini açığa çıkaran psikolojik bir hal şeklinde açıklarken, 1977 yılında Wiener ve Gechman, iş görenin bütün yaptırımlardan ayrı şekilde kabullenmiş olduğu sosyal eylemlerin tümü olduğunu, 1993 yılında Morris ve arkadaşları çalışanın örgüt için duymuş olduğu bağlılığı ve bireysel sadakati, 1996 yılında King de çalışanın örgütü için çalışmış olmasına aşırı arzu duyması, önüne geçilemeyecek biçimde örgütte bulunmayı arzulaması hali şeklinde örgütsel bağlılık kavramını açıklamıştır.

Örgüt içinde iş görmesi istenmiş olan kişilerin gereken meslek yeterliliğinin bulunması, bireylerin meslek yaşamlarında başarı elde etmeleri için yalnız başına yetersizdir. Örgütlerin amaçlarını gerçekleştirmelerinde çalışanların çaba sarf etmeleri, örgüte sağlam duygularla bağlanmış olmaları ile alakalıdır. Kişinin örgüte duymuş olduğu pozitif hisler kişinin sadakat duygusunun neticesidir. Yapılmış olan açıklamalar göz önüne alındığında, örgütsel bağlılığın örgütlerin başarı elde etmelerinde büyük bir payı bulunduğu sonucu çıkarılabilir (Gül ve arkadaşları, 2008).

2.2. Öğretmenlerde Örgütsel Bağlılık

Örgüt içinde, iş görenlerin etkinlikte bulunma ve örgütte barınma arzularında örgütsel sadakatin önemli bir vazifesi vardır. Örgüt idaresinin eşit biçimde belirlemiş olacağı bu vazifelerle iş görenler daha pozitif şekilde etkinliklerini sergileyeceklerdir. Eğitim ile alakalı kuruluşlarda eğitici ve öğretici olan ve idareci vazifesi üstlenmiş olan öğretim görevlilerinde örgütsel sadakat örgütsel adalet terimiyle ilişki içinde bulunduğu bilinmektedir. Başka bir deyişle, öğretmen olan kişilerin eğitim kurum idaresiyle kurumu içindeki idarecilerince yapılmış olan adaletli faaliyetler öğretmen olan kişilerde örgüt içi bağlılığa etki etmektedir. Aynı zamanda öğretmen olan kişilerin, örgütsel adalet teriminden ayrı biçimde idarecilerin almış olduğu kararların etik şekilde ele alındığında memnun olma düzeylerinde artma ve örgüte olan bağlılığın seviyesini arttırmada etkili bulunduğu bilinmektedir (Uğurlu ve Üstüner, 2011). Öğretmen olan kişilerle ve idarecilerle alakalı yapılmış olan araştırmalar incelendiğinde öğretmen bireylerin örgüte olan sadakati teriminin idarecilerin eylemlerinin biçimlendirdiği ve etkilediği görülmektedir.

Örgütsel sadakatle alakalı memnun olma teriminin öğretmen olan kişilerde alakalı bulunduğu görülürken, diğer piyasalarda işlerini yapan çalışanlarında etki durumu daima aynı olmayabilir. Meslek dallarının değişik örgütsel sadakat göstermiş olabileceği gibi örgütlerin devlete bağlı ve de özel şekilde ayrılması da benzeyen farklılıklara sahip olabilmektedir. Bu konuda yapılmış olan araştırmalarda (Lyons ve arkadaşları, 2006) örgüte ait bağlılık teriminin devlete bağlı kurumlarında çalışmış olanlara kıyasla özelde çalışmış

olanlarda daha fazla bulunduğu saptanmıştır. Başka bir deyişle devlet ve özel kurumlarda çalışmış olan kişilerde örgüte olan bağlılık terimleri farklılık barındırabilir.

Örgütsel sadakatin öğretmenlerdeki değerlendirilmesiyle alakalı araştırmalar incelendiğinde, öğretmen olan kişilerin işinde yükselmesi, yaşı, idareciden memnun kalması, iş doyumu, mükafat ve ceza sistemi, iş koşulları ve ücretleri tarzında pek çok faktörün örgüte olan bağlılığa etkisi değerlendirilmiştir. Bahsi geçen terimlerin alanyazında çokça bulunmasından ayrı şekilde okul güvenliği koşulunun örgütsel sadakate olan etkisinin değerlendirildiği araştırmaların az olduğu söylenebilir. Okulun güvenli olmasının öğretmen olan kişilerde örgütsel sadakate etkisine bakıldığında, okulu güvenli bir hale getirmek öğretmenlerin örgüte bağlılık seviyelerini arttırmış olduğu görülmektedir (Erçek, 2018). Bu çalışmadan yola çıkılarak öğretmenlerin örgüte olan bağlılıklarında okulun güvenli olmasının etkili olduğu ifade edilebilir.

Örgüte olan sadakatle alakalı 366 akademisyen üzerinde yapılmış olan diğer araştırma da (Babahanoglu, 2016);

- Kariyerlerinin sonraki süreçlerinde çalışmış oldukları kuruluştaki devam etmeyi arzuladıkları,
- Çalışmış oldukları kuruluştaki karşılaştıkları problemleri kendi problemleriymiş gibi gördükleri,
- Farklı bir iş bulmadan örgütten çıktıklarında ne olacağı konusunda kaygılanmaları, tarzında düşüncelerinin fazla bulunduğu saptanmıştır.

Buradan anlaşılacağı gibi iş imkanlarının az olduğunun düşüncesi örgüte olan bağlılığı pozitif şekilde etkiler ve böylece bununla alakalı araştırmada bulunan eğitimcilerin örgüte olan bağlılıklarının fazla bulunduğu görülebilmektedir.

Örgüte olan bağlılık durumu değişik iş alanlarında benzer neticeyi vermeyebilmektedir. Mesela hemşire olan kişilerle yapılmış olan araştırmalarda örgüte olan sadakatin;

- İşlerini yaptıkları alan ve ortam,
- Çalışan sayısını fazlalaştırma
- Hemşirelerde şartların iyi duruma getirilmesi,
- İş yükü, yaşları ve cinsiyetleri şeklindeki terimlerden etkilenmiş olduğu bildirilmektedir (Labrague ve arkadaşları, 2018).

Hemşirelerle yapılan çalışmada ifade edildiği gibi bulunmuş oldukları örgüt içinde kendilerine dair yeniliklerin beklendiği ve örgüte olan bağlılığın bu yenilikler doğrultusunda farklılaşabileceği öngörülebilir. Böylece akademisyen olanlar ve hemşirelerle alakalı yapılan araştırmalar hususunda karşılaştırma yapıldığında hemşirelerde görülmüş olan örgütlerine dair bağlılık daha az bir düzeydedir.

Hemşire olan kişilerden ayrı şekilde bankacılarla yapılmış olan bir araştırmada örgüte olan bağlılıkla alakalı değişikliklerin bulunduğu saptanmıştır. Böylece bankacı olan kişiler özel bankalardan ve devlete ait olan bankalarda yürütülmüş olan örgüte olan sadakat ve memnun olma ilişkisinde bir ilişkisinin bulunmadığı saptanmıştır (Emhan ve Gök, 2011). Fakat öğretmen olan kişilerle yapılmış olan araştırmada memnun olma ile örgüte bağlılık düzeylerinde bir ilişkinin bulunduğu saptanmıştır görülmüştür (Uğurlu ve Üstüner, 2011).

Meslekler arasında bulunan bu farklılık durumu örgüte olan sadakate etki eden bireyse ve örgütsel faktörler haricindeki terimlere örnek niteliğindedir.

3. YÖNTEM

Araştırmada, öğretmen ve okul yöneticilerin örgütsel bağlılık düzeylerinin incelenmesine ilişkin genel tarama modeli kullanılmıştır. Bu araştırma evrenini 2021-2022 eğitim-öğretim yılında İstanbul ili Üsküdar ilçesinde bulunan Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda görev yapan öğretmenlerden oluşmaktadır. Araştırmada bulgularının gerçekleri bilimsel normlara göre yansıtabilmesi amacıyla Üsküdar'daki resmi okullarından tamamı örneklem alınmış ve görev yapan 3243 öğretmene ölçekler teslim edilmiş olup random olarak 459 öğretmenden dönüş alınarak araştırmanın örnekleme oluşturulmuştur.

Araştırmada örgütsel bağlılık düzeyini belirlemek amacıyla Meyer ve Allen (1984-1997) tarafından oluşturulan "Organizational Commitment Questionere" kullanılmıştır. Allen ve Meyer Örgütsel bağlılığı; normatif, duygusal ve devam ve bağlılığı olmak üzere üç ana bileşene ayırarak ölçmeyi amaçlamıştır (Baysal ve Paksoy, 1999). Ölçeğin Türkçe uyarlaması Wasti (2001) tarafından uygulanan araştırmadan alınmıştır. Verilerin analizi SPSS 24. 0 programı ile yapılmıştır. Çalışmada araştırma ve yayın etiğine riayet edilmiştir.

4. BULGULAR

Analiz sonuçlarına göre bireylerin demografik özelliklerine yönelik dağılımı incelendiğinde; %74, 5'i kadınlardan oluştuğu, %46, 6'sı 20 yıldan fazla süredir görev yaptığı, %45, 5'i bulunduğu okulda 1-3 yıldır görev yaptığı, %50, 1'i 41-50 yaş arasında olduğu, %36, 4'ü sınıf öğretmeni olduğu, %63, 2'si idari görevi olmadığı, %77, 1'i evli olduğu, %55, 6'sı ilkokulda görev yaptığı sonucuna varılmaktadır. Katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin veriler Tablo 1'de paylaşılmıştır.

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri

		n	%
Cinsiyet	Kadın	342	74, 5
	Erkek	117	25, 5
Hizmet Yılı	1-3 yıl	0	0, 0
	4-7 yıl	8	1, 7
	8-12 yıl	78	17, 0
	13-20 yıl	159	34, 6
	20 yıl üstü	214	46, 6
	Bulunduğu Okuldaki Hizmet Yılı	1-3 yıl	209
4-7 yıl		159	34, 6
8-12 yıl		63	13, 7
13-20 yıl		23	5, 0
20 yıl üstü		5	1, 1

Yaş	20-30	3	0,7
	31-40	118	25,7
	41-50	230	50,1
	51-60	89	19,4
	61-65	19	4,1
Branş	Sınıf	167	36,4
	Öğretmenliği		
	Meslek Dersi	50	10,9
	Öğretmenliği		
İdari Görev	Okul Öncesi	106	23,1
	Diğer	136	29,6
	İdari görevim yok	290	63,2
	Müdür yardımcı	130	28,3
Medeni Durum	Müdür	39	8,5
	Evli	354	77,1
Görev Yaptığı Okul Türünü	Bekar	105	22,9
	Okul Öncesi Okulu	51	11,1
Görev Yaptığı Okul Türünü	İlkokul	255	55,6
	Ortaokul	61	13,3
	Lise	92	20,0

Araştırmaya katılan öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeylerinin yüksek olduğu, okullarda devam bağlılık düzeyinin, duygusal bağlılık ve normatif bağlılık düzeyine göre yüksek olduğu görülmektedir. Analiz doneleri incelendiğinde öğretmenlerin kariyer sürelerinin çoğunu bir okulda tamamladıkları, okul değişiklik oranlarının düşük olduğu görülmektedir. Öğretmenlerin okuldaki duygusal bağlılık düzeylerinin anaokulu öğretmenlerinde daha yüksek olduğu görülmektedir. Okul değişikliklerinde duygusal bağlılıklarının güçleştiği, öğretmenlerin okula büyük anlam yükledikleri, okulların imkanlarının bağlılık düzeylerini daha yükselttiğine inandıkları görülmektedir. Öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeylerine yönelik betimsel istatistikler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo 2. Betimsel İstatistikler

	n	Minimum	Maksimum	Ort.	ss
Duygusal Bağlılık	459	13,00	35,00	26,83	6,57
Devam Bağlılığı	459	9,00	40,00	25,17	8,39
Normatif Bağlılık	459	14,00	35,00	23,03	6,77
Örgütsel Bağlılık	459	37,00	108,00	75,03	18,74

Örgütsel bağlılık ve alt boyutlarının “idari görev” bakımından farklılık gösterme durumu analiz edildiğinde devam bağlılığı puanı” idari görev” bakımından istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermektedir ($p < 0,05$). Ortalama puanlara göre idari görevi olmayanların müdür yardımcısı olanlara göre daha yüksek puana sahip olduğu gözlemlenmektedir. Fakat “duygusal bağlılık” puanı, “normatif” bağlılığı puanı ve “örgütsel bağlılık” puanı “idari görev bakımından” istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir ($p > 0,05$). Sonuçlar Tablo 3’te paylaşılmıştır.

Tablo 3. Örgütsel Bağlılığın İdari Görev Bakımından Farklılık Gösterme Analizi

		N	Ort.	ss	F	p
Duygusal Bağlılık	İdari görevim yok	290	26,43	6,69	2,874	0,057
	Müdür yardımcısı	130	27,05	6,38		
	Müdür	39	29,05	5,90		
Devam Bağlılığı	İdari görevim yok	290	25,84	8,52	3,288	0,038*
	Müdür yardımcısı	130	23,59	7,83		
	Müdür	39	25,41	8,68		
Normatif Bağlılık	İdari görevim yok	290	23,39	6,95	2,016	0,134
	Müdür yardımcısı	130	22,04	6,13		
	Müdür	39	23,72	7,17		
Örgütsel Bağlılık	İdari görevim yok	290	75,66	19,41	1,740	0,177
	Müdür yardımcısı	130	72,68	16,97		
	Müdür	39	78,18	18,92		

Örgütsel bağlılık ve alt boyutlarının “görev yaptığı okul türü” bakımından farklılık gösterme durumu analiz edildiğinde, devam bağlılığı puanı görev yaptığı “okul türü” bakımından istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermektedir ($p < 0,05$). Ortalama puanlara göre okul öncesinde görev yapanların ortaokulda görev yapanlara göre daha yüksek puana sahip olduğu gözlemlenmektedir. Normatif bağlılık puanı görev yaptığı “okul türü” bakımından istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermektedir ($p < 0,05$). Ortalama puanlara göre okul öncesinde görev yapanların ortaokulda görev yapanlara göre daha yüksek puana sahip olduğu gözlemlenmektedir. Örgütsel bağlılık puanı “görev yaptığı okul türü” bakımından istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermektedir ($p < 0,05$). Ortalama puanlara göre okul öncesinde görev yapanların ortaokulda görev yapanlara göre daha yüksek puana sahip olduğu gözlemlenmektedir. Analiz sonuçlarına göre “duygusal bağlılık” puanı görev yaptığı okul türü bakımından istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir ($p > 0,05$). Sonuçlar Tablo 4’te paylaşılmıştır.

Tablo 4. Örgütsel Bağlılığın Görev Yaptığı Okul Türü Bakımından Farklılık Gösterme Analizi

		n	Ort.	ss	F	p
Duygusal Bağlılık	Okul Öncesi Okulu	51	28,00	6,65	1,646	0,178
	İlkokul	255	26,31	6,66		
	Ortaokul	61	26,66	6,27		
	Lise	92	27,72	6,38		
Devam Bağlılığı	Okul Öncesi Okulu	51	28,78	8,50	5,163	0,002*
	İlkokul	255	24,87	8,00		
	Ortaokul	61	22,75	8,52		
	Lise	92	25,59	8,73		
Normatif Bağlılık	Okul Öncesi Okulu	51	25,90	7,26	5,351	0,001*
	İlkokul	255	22,51	6,55		
	Ortaokul	61	21,46	6,21		
	Lise	92	23,93	6,95		
Örgütsel Bağlılık	Okul Öncesi Okulu	51	82,69	20,43	4,811	0,003*
	İlkokul	255	73,70	18,06		
	Ortaokul	61	70,87	16,96		
	Lise	92	77,24	19,58		

Yapılan analizler neticesine göre “örgütsel bağlılık” ve alt boyutlarının “cinsiyet”, “hizmet yılı”, “okuldaki hizmet yılı”, “yaş”, “branş” ve “medeni durum” bakımından farklılık göstermediği tespit edilmiştir.

5. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER

Öğretmenlerin, örgütsel bağlılığına ilişkin algılarının, cinsiyet değişkenine göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için elde edilen sonuçlarda; örgütsel bağlılık ve alt boyutlarının anlamlı farklılıklar göstermediği sonucuna varılmıştır. Çakır (2007)’de örgütsel bağlılık ve alt boyutları ile cinsiyet değişkeni arasında anlamlı farklar olmadığı sonucuna varmıştır. Gürkan (2006) ise, kadın öğretmenlerin örgütsel bağlılık puanlarının erkek öğretmenlere göre daha yüksek olduğu sonucuna varmıştır. Tüm bunlar ışığında elde edilen bulgular ile literatür araştırmasının paralel sonuçlarda eşleştiği, ancak kadın öğretmenlerin örgütsel bağlılığının erkeklere nazaran daha yüksek olduğu sonucunu doğurmuştur.

Öğretmenlerin örgütsel bağlılığa ilişkin algılarının, hizmet yılı değişkenine göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için elde edilen sonuçlarda; örgütsel bağlılık ve alt boyutlarının anlamlı farklılıklar göstermediği sonucuna varılmıştır. Çelebi (2014)’ün yaptığı araştırma incelendiğinde 11 yıl ve üzeri görev yapan öğretmenlerin örgütsel bağlılık

düzeylerinin 10 yıl ve altı görev yapanlara nazaran daha yüksek olduğu sonucuna vardığı görülmektedir. Çöl ve Gül (2005)'in yaptığı araştırmada ise hizmet yılı değişkeni ile örgütsel bağlılık alguları arasında anlamlı farklılıkları olmadığı sonucuna varılmıştır. Tüm bunlar ışığında elde edilen bulguların literatür araştırmasına paralel sonuçlar ile eşleştiği ancak 11 yıl ve üzeri zamandır hizmet verenlerin örgütsel bağlılık algularının 10 yıl ve altı süredir hizmet verenlere nazaran daha yüksek olduğu sonucuna varılmıştır.

Öğretmenlerin, örgütsel bağlılığa ilişkin algularının, bulunduğu okuldaki hizmet yılı değişkenine göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için elde edilen sonuçlarda; örgütsel bağlılık ve alt boyutlarının anlamlı farklılıklar göstermediği sonucuna varılmıştır. Mathieu ve Zajac (1990) ve Kurşunoğlu ve ark. (2010)'un yaptıkları araştırmada buldukları okuldaki hizmet yılı fazla olanların örgütsel bağlılığının az olanlara nazaran daha yüksek olduğu sonuçlarına varmışlardır. Literatürdeki sonuçlar ile gerçekleştirilen bu çalışmanın bulguları arasında çelişki olduğu tespit edilmiştir. Bu sebeple bulunduğu okuldaki hizmet yılı değişkeni ile ölçek değerleri arasındaki ilişki hakkında daha verimli sonuçlar elde etmek için evren ve örneklem sayısının artırılmasında fayda olacaktır.

Öğretmenlerin, örgütsel bağlılığa ilişkin algularının, yaş değişkenine göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için elde edilen sonuçlarda; örgütsel bağlılık ve alt boyutlarının anlamlı farklılıklar göstermediği sonucuna varılmıştır. Kaya (2007)'in yaptığı araştırma sonucunda ise ileri yaştaki kişilerin al boyutlardan duygusal ve devamlılık bağlılıklarının genç yaştakilere göre daha yüksek olduğu sonucuna varmıştır. Bu sebeple yaş değişkeni ile ölçek değerleri arasındaki ilişki hakkında daha verimli sonuçlar elde etmek için evren ve örneklem sayısının artırılmasında fayda olacaktır.

Öğretmenlerin, örgütsel bağlılığa ilişkin algularının, branş değişkenine göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için elde edilen sonuçlarda; örgütsel bağlılık ve alt boyutlarının anlamlı farklılıklar göstermediği sonucuna varılmıştır. Demirtaş (2010)'un yaptığı araştırmada da yine aynı sonuçlar elde edilmiştir. Gerçekleştirilen bu araştırma ile literatürdeki sonuçlar ile eşdeğer bulgulara ulaşılmıştır.

Öğretmenlerin, örgütsel bağlılığa ilişkin algularının, idari görev değişkenine göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için elde edilen sonuçlarda; idari görevi olmayanların devam bağlılığı puanının müdür yardımcısı olanlara nazaran daha yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Diğer alt boyutlar ile idari görev değişkeni arasında anlamlı farklılıklar olmadığı tespit edilmiştir. Gören ve Yengin Sarpkaya (2015) ile Balay (2000), gerçekleştirdikleri araştırmalarda yönetim kadrosunda olanların örgütsel bağlılık düzeylerinin yönetim kadrosunda olmayanlara nazaran daha yüksek olduğunu tespit etmişlerdir. Bu sebeple idari görev değişkeni ile ölçek değerleri arasındaki ilişki hakkında daha verimli sonuçlar elde etmek için evren ve örneklem sayısının artırılmasında fayda olacaktır.

Öğretmenlerin, örgütsel bağlılığa ilişkin algularının, medeni durum değişkenine göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için elde edilen sonuçlarda; örgütsel bağlılık ve alt boyutlarının anlamlı farklılıklar göstermediği sonucuna varılmıştır. Gıcı (2011)'in gerçekleştirdiği araştırma sonucunda da medeni durum değişkeni ile örgütsel bağlılık ve alt boyutları arasında anlamlı farklılıklar bulunması tespit edilmiştir. Gerçekleştirilen bu araştırma ile literatürdeki sonuçlar ile eşdeğer bulgulara ulaşılmıştır.

Öğretmenlerin, örgütsel bağlılığa ilişkin algılarının, görev yaptığı okul türü değişkenine göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için elde edilen sonuçlarda; okul öncesinde görev yapanların devam bağlılığı, normatif bağlılık ve örgütsel bağlılık puanlarının ortaokulda görev yapanlara nazaran daha yüksek olduğu, duygusal bağlılık puanlarında ise anlamlı farklılıklar olmadı sonucuna varılmıştır. Büyük (2021) gerçekleştirdiği çalışmada lisede görev yapanların normatif bağlılıklarının orta okul ve ilk okulda görev yapanlara nazaran daha yüksek olduğunu tespit etmiştir. Diğer alt boyutlar ile okul türü değişkeni arasında anlamlı farklılıkları olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu sonuç ile gerçekleştirdiğimiz araştırma sonucunda elde edilen bulgular çelişmektedir. Bu sebeple görev yaptığı okul türü değişkeni ile ölçek değerleri arasındaki ilişki hakkında daha verimli sonuçlar elde etmek için evren ve örneklem sayısının arttırılmasında fayda olacaktır.

Örgütsel bağlılık ölçeğine yönelik dağılım incelendiğinde bireylerin çoğunluğu; çalıştıkları okuldan ayrılmayı düşünmedikleri, öğretmenlerin sık sık okul değiştirilmesine katılmadıkları, çalıştıkları okulların değiştirilmesinin ekonomik olarak pahalıya mal olacağı, daha iyi bir iş teklifi almaları durumlarında okulundan ayrılmayı düşünmedikleri ancak kendilerini okulun bir parçası gibi görme düşüncelerinin de oluşmadığı sonucuna varılmaktadır. Ancak öğretmenlerin dışarıdaki kişilere kendi okullarından bahsetmekten hoşlandıkları, kendilerini okulda ailenin bir parçası gibi hissettikleri, çalıştıkları okula büyük anlam yükledikleri sonucuna varılmaktadır. Öğretmenlerin işlerini bıraktıkları takdirde yeni bir iş bulma konusunda yaşayacaklarından korktukları, şu an isteseler de çalıştıkları okuldan ayrılmak istemedikleri bunun kendileri için zor olacağı düşüncesinde oldukları, karşlarına çıkacak iş alternatiflerinin az olduğu düşüncesinde oldukları, şu an buldukları okulda kalmalarının kendileri için gereklilik olduğu düşüncesinde oldukları sonucuna varılmaktadır. Öğretmenlerin çalıştıkları okulların imkânlarından vazgeçmek istemedikleri, okula ve kuruma bağlılık içinde oldukları, sadakate önem verdikleri ve bunu ahlaki bir zorunluluk olarak gördükleri sonucuna varılmaktadır. Öğretmenlerin kariyer hayatlarının çoğunu aynı okulda geçirdikleri sonucuna ulaşılmaktadır. Öğretmenlerin kariyerlerini çalıştıkları okullarda tamamlamaktan mutluluk duydukları, başka bir okulda burada oldukları gibi kolayca bağlanabileceklerini düşünmedikleri, kendimi görev yaptıkları okula duygusal olarak bağlı hissettikleri sonucuna varılmaktadır.

Örgütsel bağlılık ve alt boyutlarının cinsiyet, hizmet yılı, bulunduğu okuldaki hizmet yılı, yaş, hizmet verdiği branş ve medeni durum değişkeni ile ilişkilendirilmesinde anlamlı farklılıklar göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. Örgütsel bağlılık ve alt boyutlarının idari görev değişkeni ile ilişkilendirilmesi sonucunda idari görevi olmayanların devam bağlılığı puanının müdür yardımcısı olanlara nazaran daha yüksek olduğu, diğer alt boyutların anlamlı farklılıklar göstermedi sonucuna varılmıştır. Örgütsel bağlılık ve alt boyutlarının görev yaptığı okul türü değişkeni ile ilişkilendirilmesi sonucunda okul öncesinde görev yapanların devam bağlılığı, normatif bağlılık ve örgütsel bağlılık puanlarının ortaokulda görev yapanlara nazaran daha yüksek olduğu, duygusal bağlılık puanlarında ise anlamlı farklılıklar olmadığı sonucuna varılmıştır.

Gerçekleştirilen çalışmada yöneticilerin örgütsel bağlılık düzeylerinin yönetici olmayanlara göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sebeple yöneticilerin, örgüt içerisinde örgütsel bağlılık algısını arttırıcı, yapıcı ve katılımı ön plana çıkartacak yaklaşımlar benimsemesi önemlidir. Bunu hayata geçirebilmek adına okul içerisinde hizmet içi eğitim ve seminerler planlanabilir, örgütsel bağlılık algısının tüm örgüt üyelerinde arttırılması

sağlanabilir. İdari görev durumu bakımından oluşan farklılığı gidermek için hizmet içi performans değerlendirme yöntemleri geliştirilebilir, hizmet kalitesi, örgüt içi uyum vb. kriterler ile ilişkilendirilerek başarılı öğretmenleri idari kadroya geçişlerine yönelik planlamalar yapılabilir. Öğretmen ve diğer iş görenlere örgütsel bağlılık ve motivasyon konularında alanında uzman kişilerce kurum içi eğitim verilebilir.

Bu araştırmanın evren ve örneklemini İstanbul İli Üsküdar İlçesinde ki resmi okullarda görevli öğretmen ve yöneticiler oluşturmaktadır. Daha kapsamlı bulgular elde edebilmek adına evren ve örneklem genişletebilir. Değişkenler arasına kadrolu ve sözleşmeli değişkeni eklenebilir, bu değişkenin örgütsel bağlılığa etkisi incelenebilir.

6. KAYNAKÇA

- Babahanoğlu, N. (2016). Çalışanların dönüşümcü liderlik algılarının örgütsel bağlılıkları üzerindeki etkileri: Tekstil Sektöründe Bir Araştırma [Yayınlanmış Doktora Tezi]. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Balay, R. (2000). Özel ve resmi liselerde yönetici ve öğretmenlerin örgütsel bağlılığı. [Yayınlanmamış Doktora Tezi], Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Baysal, A. C. , & Paksoy, M. (1999). Mesleğe ve örgüte bağlılığın çok yönlü incelenmesinde Meyer-Allen modeli. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 28(1), 7-15.
- Büyük, E. (2021). Okul yöneticilerinin şeffaflık uygulamaları ile öğretmenlerin örgütsel bağlılık algıları arasındaki ilişki [Yüksek Lisans Tezi], İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.
- Çakır, A. (2007). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeyleri ve okul kültürü algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi [Yüksek Lisans Tezi], Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Çelebi, M. (2014). Ortaöğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel sağlık ve örgütsel bağlılık algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi [Yüksek Lisans Tezi], Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Çöl, G. & Gül, H. (2005). Kişisel özelliklerin örgütsel bağlılık üzerine etkileri ve kamu üniversitelerinde bir uygulama. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 19 (1), 291-306.
- Demirtaş, H. (2010). Dershane öğretmenlerinde örgütsel bağlılık ve iş doyumu. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 177-206.
- Emhan, A. & Gök, R. (2011). Bankacılık sektöründe personel memnuniyeti ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkilerin araştırılması. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 51(1), 157-174,
- Erçek, M. K. (2018). Ortaöğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin okul güvenliğine ilişkin algılarının örgütsel güven ve mesleki bağlılıkları üzerindeki etkisi [Yayınlanmış Doktora Tezi]. Dicle Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü,
- Gıcı, A. (2011). İstanbul'daki vakıf üniversiteleri hazırlık okullarında çalışan İngilizce okutmanlarının örgütsel adanmışlık düzeyi [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi], Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

- Gören, T. & Yengin Sarpkaya, P. (2015). İlköğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeyleri (Aydın İli Örneği). *Eğitim Bilimleri Dergisi*, 40 (40), 69-87.
- Gül, A. G. H. (2002). Örgütsel bağlılık yaklaşımlarının mukayesesi ve değerlendirmesi. *Ege Academic Review*, 2(1), 37-56.
- Gül, H. , Oktay, E. & Gökçe, H. (2008). İş tatmini, stres, örgütsel bağlılık, işten ayrılma niyeti ve performans arasındaki ilişkiler: sağlık sektöründe bir uygulama. *Akademik Bakış*, 15(11), 1-11.
- Gürkan, G. Ç. (2006). Örgütsel iklimin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi ve Trakya üniversitesi'nde örgüt iklimi ile örgütsel bağlılık ilişkisinin incelenmesi [Yüksel Lisans Tezi]. Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Kaya, O. (2007). Örgütsel bağlılık: emniyet genel müdürlüğü merkez biriminde bir uygulama. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- King, A. S. (1996). Empowering the workplace: a commitment cohesion exercise. *Career Development International*.
- Kurşunoğlu, A. , Bakay, M. E. & Tanrıoğen, A. (2010). İlköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel bağlılık düzeyleri. *Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 28 (28), 101-115.
- Labrague, L. J. , McEnroe-Petitte, D. M. , Tsaras, K. , Cruz, J. P. , Colet, P. C. , & Gloe, D. S. (2018). "Organizational commitment and turnover intention among rural nurses in the Philippines: Implications for nursing management". *International journal of nursing sciences*, 5(4), 403-408.
- Lyons, S. T. , Duxbury, L. E. & Higgins, C. A. (2006). A Comparison of the values and commitment of private sector, public sector, and parapublic sector employees. *Public Administration Review*, 66 (4), 605-618,
- Mathieu, J. E. & Zajac, D. M. (1990). Participative decision making and organizational commitment comparing nigerian and american employees. *Cross Cultural Management: An International Journal*. 17 (4), 368-392.
- Meyer, J. P. & Allen, N. J. (1991). A Three-component conceptualization of organizational commitment. *Human Resource Management Review*, 1 (1), 61- 89.
- Morris, T. , Lydka, H. , & O'Creevy, M. F. (1993). "Can commitment be managed? A longitudinal analysis of employee commitment and human resource policies". *Human Resource Management Journal*, 3(3), 21-42.
- San, İ. & Yalçıntaş, M. (2017). Örgütsel adalet ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin belirlenmesine yönelik ampirik bir çalışma. *Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi*, (Özel Sayı). 503-514.
- Uğurlu, C. T. & Üstüner, M. (2011). Öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeylerine yöneticilerin etik liderlik ve örgütsel adalet davranışlarının etkisi. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 41 (41), 220-253
- Wasti, S. A. (2001). Örgütsel adalet kavramı ve tercüme bir ölçeğin Türkçe'de güvenilirlik ve geçerlik analizi. *Yönetim Araştırmaları Dergisi*, 1, 33-50.

Wayne, J. H. , Randel, A. E. & Stevens, J. (2006). The role of identity and work–family support in work–family enrichment and its work-related consequences. *Journal Of Vocational Behavior*, 69(3). 445-461.

Wiener, Y. , & Gechman, A. S. (1977). Commitment: A behavioral approach to job involvement. *Journal of Vocational Behavior*, 10(1), 47-52.